

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369095>

УДК 159.9.072.422

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ С АГРЕССИЕЙ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

М.А. Погодаева,

студентка кафедры психологии и общей педагогики

А.И. Алонцева,

к.психол.н., доц., доц. кафедры психологии и общей педагогики,
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского
Государственного университета,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи тревожности с агрессией. Сделано предположение о том, что при росте тревожности происходит рост агрессии. Проведено эмпирическое исследование: взаимосвязи тревожности с агрессией у младших подростков. Проанализированы результаты методик, на основе которых сделаны выводы. Статья может быть использована психологами в работе с детьми младшего подросткового возраста, а также при разработке рекомендаций направленных на коррекцию проявлений агрессии.

Ключевые слова: агрессия, тревожность, взаимосвязь, младшие подростки, психология

RELATIONSHIP OF ANXIETY WITH AGGRESSION IN YOUNGER ADOLESCENTS

M.A. Pogodaeva,

student of the Department of Psychology and General Pedagogy

A.I. Alontseva,

PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Psychology and General Pedagogy,
Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute of Kemerovo State University,
Novokuznetsk

Annotation: The article deals with the problem of the relationship between anxiety and aggression. An assumption is made that with the growth of anxiety, there is an increase in aggression. An empirical study has been carried out: the relationship between anxiety and aggression in younger adolescents. The

results of the methods on the basis of which conclusions are drawn are analyzed. The article can be used by psychologists in working with children of younger adolescence, as well as in the development of recommendations aimed at correcting manifestations of aggression.

Keywords: aggression, anxiety, relationship, younger adolescents, psychology

Введение. В последние десятилетия серьезную тревогу общественности вызывает значительный рост детской преступности, асоциального поведения, агрессии, тревожности, жестокости детей и подростков. Данное явление вызывает некие опасения среди родителей, а также педагогов образовательных учреждений [1-6].

Со стороны младших подростков усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость, и агрессию. Подросток, испытывающий агрессию, становится замкнутым, тревожным, испытывает чувство апатии и ненужности в обществе.

На сегодняшний день приобретает особую актуальность исследование темы взаимосвязи агрессии и тревожности у младших подростков, поскольку для большинства детей типичны те или иные формы агрессии. Однако хорошо известно, что в определенный момент детства агрессия, как постоянная форма поведения не только сохраняется, но и развивается, делая ее постоянным качеством личности.

Также актуальность изучаемой темы объяснима тем, что дети, испытывающие сильную тревожность, склонны к проявлению агрессии по причине дефицита внимания родителей или педагогов. Исследование может представлять интерес для всех работников детских учебных заведений. В современном мире очень важно правильное формирование у ребенка отношения к себе, поскольку именно в этом возрасте происходит подчинение и переподчинение мотивов, формирование рефлексии и дальнейшее развитие его личности.

Вопросом о взаимосвязи тревожности с агрессией занимались следующие авторы: в области тревожности Р. С. Немов, А. В. Петровский, А. М. Прихожан, З. Фрейд, К. Хорни, и др.; в области агрессии И. Б. Бойко, Р. Бэрон, А. В. Петровский, Д. Ричардсон, Т. Г. Румянцева, Э. Фромм, И. А. Фурманов, М. Г. Ярошевский, и др. [1-8].

Существует множество определений понятия тревожность. Так, А. М. Прихожан указывает, что тревожность – это «переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [4].

Автор А. В. Петровский описывает тревожность как «склонность человека к переживанию тревоги, характеризующуюся небольшим порогом возникновения реакции тревоги; один из важнейших параметров индивидуальных различий [3].

Но мы в своем исследовании склоняемся к мнению Р. С. Немова, он определял тревожность, как постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходиться в состоянии повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [2].

В научной психологической литературе нет однозначного ответа на вопрос относительно видов или форм проявления человеческой агрессии. Различные авторы по-своему видят эту проблему, что мы и попытаемся отобразить в данном разделе.

Р. Бэрн и Д. Ричардсон дают такое определение: «Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения». Другими словами, агрессия предполагает преднамеренное, целенаправленное причинение вреда жертве [1].

Т. Г. Румянцева и И. Б. Бойко рассматривают агрессию как форму социального поведения, которое реализуется в социальном взаимодействии. Но агрессивное поведение будет проследиваться в двух случаях, если: есть губительные последствия для жертвы, и, если нарушаются нормы поведения.

Но мы придерживаемся мнения А.В. Петровского и М. Г. Ярошевского, они в своем психологическом словаре определяли агрессию как целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее физический вред людям или вызывающее у них отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.д [5].

Целью данной работы выступило исследование взаимосвязи тревожности с агрессией у младших подростков.

Для достижения поставленной цели, нами были определены следующие задачи:

1. Изучить понятие и характеристику тревожности в трудах отечественных и зарубежных ученых.
2. Рассмотреть специфику агрессии в трудах отечественных и зарубежных ученых.
3. Выявить факторы, вызывающие тревожность и агрессию у младших подростков.
4. Охарактеризовать этапы исследования и его выборку.
5. Описать методы и методики исследования.

6. Интерпретировать результаты эмпирического исследования взаимосвязи тревожности с агрессией у младших подростков.

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, существует взаимосвязь агрессии и тревожности в младшем подростковом возрасте, а именно при росте тревожности происходит рост агрессии.

В исследовании приняли участие 20 учащихся 5 класса, обучающихся в средней школе г.Новокузнецка (мальчики и девочки, в возрасте 10-12 лет).

В нашем исследовании были выбраны следующие методика: методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, а также методика диагностики тревожности Спилбергера-Ханина

Методика Спилбергера-Ханина принадлежит к числу методик, исследующих психологический феномен тревожности. Этот опросник состоит из 20 высказываний, относящихся к тревожности как состоянию (состояние тревожности, реактивная или ситуативная тревожность) и из 20 высказываний на определение тревожности как диспозиции, личностной особенности (свойство тревожности). По итогам теста подсчитывается общее количество баллов по каждой из шкал и показатели сравниваются с нормативными.

В общей структуре опрошенных среди девочек и мальчиков присутствует одинаковое распределение по средней ситуативной и личностной тревожности, равное 15 % и 20 % соответственно. Остальные опрошенные 35 % мальчиков и 25 % девочек проявили высокий ситуативной тревожности. Высокий уровень личностной тревожности проявили 40 % мальчиков и 35 % девочек. Также всего 5 % опрошенных девочек проявили низкий уровень личностной тревожности. Таким образом, мы видим, что девочки и мальчики более склонны к проявлению повышенному уровню тревожности.

Высокий уровень ситуативной тревожности свидетельствует о неудовлетворительном общем психоэмоциональном состоянии подростка, связанном с различными формами его включения в жизнь школы.

Поскольку личностная тревожность характеризует склонность восприятия большинства ситуаций как угрожающих, высокий её уровень означает, что каждая из ситуаций имеет стрессовое воздействие на младшего подростка и вызывает у него выраженную тревогу

Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки предназначена для выявления уровня агрессии и враждебности.

Конструируя опросник, Басс изначально провел разграничения между враждебностью и агрессией. Враждебность была определена им как реакция отношения, скрытно-вербальная реакция, которой сопутствуют негативные чувства и негативная оценка людей и событий. Агрессию он

определил, как ответ, содержащий стимулы, способные причинить вред другому существу.

Результаты психодиагностического исследования показали, что у большинства испытуемых преобладает средний уровень агрессии (92 %). Это означает, что подростки имеют способность к успешной адаптации и выстраиванию межличностных отношений в социуме. У девочек высокий уровень агрессивности не был выявлен, в свою очередь, у 8 % испытуемых мальчиков отмечается высокий уровень агрессии.

Чрезмерно агрессивных людей отличают такие качества, как: обидчивость, импульсивность, их легко можно вывести из себя, могут жестоко обращаться по отношению к другим.

У девочек (8 %) был выявлен низкий уровень агрессивности. Это может говорить о конформности личности, ее ведомости и пассивности. У мальчиков низкий уровень агрессивности не был отмечен.

У мальчиков по сравнению с девочками выше показатели физической агрессии 50% и 0% соответственно. Это говорит о том, что мальчики склонны к более откровенным и примитивным проявлениям агрессии (ударить, оскорбить).

Степень выраженности подозрительности выше у девочек – 58 %, то есть, они более недоверчивы и осторожны, чем мальчики – 42 %.

У мальчиков выше показатели по шкале раздражение 42 %. Это говорит о их склонности к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость, резкость).

Для обработки данных, полученных в ходе тестирования по методикам А. Басса и А. Дарки – диагностика агрессии, Спилбергера-Ханина – диагностика тревожности, и установления взаимосвязи между тревожностью и агрессией младших подростков в исследовании был использован метод математико – статистической обработки данных – корреляционный критерий К. Пирсона.

По результатам корреляционного анализа данных между ситуативной тревожностью (методика диагностики тревожности Спилбергера – Ханина) и физической агрессией (опросник агрессивности Басса-Дарки) мы получили $R_{\text{эмп}} = -0,08$ ($R_{\text{кр}} = 0,55$, при $p \leq 0,01$), что свидетельствует об отсутствии значимой корреляции. Между ситуативной тревожностью и вербальной агрессией, также отсутствует значимая взаимосвязь, так как $R_{\text{эмп}} = -0,05$ ($R_{\text{кр}} = 0,55$, при $p \leq 0,01$). Между ситуативной тревожностью и косвенной агрессией не выявлена значимая взаимосвязь, так как $R_{\text{эмп}} = -0,1$ ($R_{\text{кр}} = 0,55$, при $p \leq 0,01$). Исходя из этого, можно сделать вывод, что не существует значимой взаимосвязи между ситуативной тревожностью и физической, косвенной и вербальной агрессией. Можно говорить о том, что

проявление высоких и средних показателей ситуативной тревожности никак не связан с повышением физической, косвенной и вербальной агрессией.

По результатам корреляционного анализа данных между личностной тревожностью (методика диагностики тревожности Спилбергера – Ханина) и физической агрессией (опросник агрессивности Басса-Дарки) мы получили $R_{эмп} = -0,16$ ($R_{кр} = 0,55$, при $p \leq 0,01$), что свидетельствует об отсутствии значимой корреляции. Между личностной тревожностью и вербальной агрессией, также отсутствует значимая взаимосвязь, так как $R_{эмп} = -0,29$ ($R_{кр} = 0,55$, при $p \leq 0,01$). Между личностной тревожностью и косвенной агрессией также не выявлена значимая взаимосвязь, так как $R_{эмп} = -0,34$ ($R_{кр} = 0,55$, при $p \leq 0,01$). Исходя из этого, можно сделать вывод, что не существует значимой взаимосвязи между ситуативной тревожностью и физической, косвенной и вербальной агрессией.

Список литературы

- [1] Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – М.:СПб: Питер, 2016. 325 с. – Текст: непосредственный.
- [2] Немов Р.С. Общая психология / Р.С. Немов. – М.: СПб Питер, 2011. 304 с. – Текст: непосредственный.
- [3] Петровский А.В. Словарь. Общая психология // Энциклопедический словарь в шести томах. Т. 1 / А.В. Петровский. — М.:ПЕРСЭ, 2016. 251 с. – Текст: непосредственный.
- [4] Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика тревожности / А.М. Прихожан. – М.: НПО «МОДЭК», 2000. 304 с. – Текст: непосредственный.
- [5] Прошкина З.А. Особенности агрессивности младших подростков с разным уровнем личностной тревожности / З.А. Прошкина, Г.П. Звездина. – Текст : непосредственный // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2020. № 18. 44-64 с.
- [6] Тарасова С.Ю. Взаимосвязь тревожности и агрессивности школьников, обучающихся в образовательных организациях разного типа / С.Ю. Тарасова, А.А. Асриян – Текст : непосредственный // Межпоколенческие отношения: современный дискурс и стратегические выборы в психолого-педагогической науке и практике. – 2020. № 1. 10-19 с.
- [7] Фурманов И.А. Агрессия и насилие. Диагностика, профилактика и коррекция / И.А. Фурманов. – М.:СПб.: Изд-во «Речь», 2016. 408 с. – Текст: непосредственный.
- [8] Хорни К. Невротическая личность нашего времени / К. Хорни. – М.:«Канон Плюс», 2016. 208 с. – Текст: непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Baron R. Aggression / R. Baron, D. Richardson. – : M.: St. Petersburg: Piter, 2016. 325 p. – Text: direct.
- [2] Nemov R.S. General psychology / R.S. Nemov. – M.: SPb Piter, 2011. 304 p. – Text: direct.
- [3] Petrovsky A.V. Dictionary. General psychology // Encyclopedic Dictionary in six volumes. T. 1 / A.V. Petrovsky. —: M.: PERSE, 2016. 251 p. – Text: direct.
- [4] Parishioners A.M. Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics of anxiety / A.M. parishioners. – M.: NPO "MODEK", 2000. 304 p. – Text: direct.
- [5] Proshkina Z.A. Features of aggressiveness of younger adolescents with different levels of personal anxiety / Z.A. Proshkina, G.P. Zvezdin. – Text: direct // North Caucasian Psychological Bulletin. – 2020. No. 18. 44-64 p.
- [6] Tarasova S.Yu. The relationship of anxiety and aggressiveness of schoolchildren studying in educational organizations of various types / S.Yu. Tarasova, A.A. Asriyan – Text: direct // Intergenerational relations: modern discourse and strategic choices in psychological and pedagogical science and practice. – 2020. No. 1. 10-19 p.
- [7] Furmanov I.A. Aggression and violence. Diagnosis, prevention and correction / I.A. Furmanov. – : M.: SPb.: Publishing House "Rech", 2016. 408 p. – Text: direct.
- [8] Horney K. Neurotic personality of our time / K. Horney. – M.: "Kanon Plus", 2016. 208 p. – Text: direct.

© М.А. Погодаева, А.И. Алонцева, 2022

Поступила в редакцию 19.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Погодаева М.А., Алонцева А.И. Взаимосвязь тревожности с агрессией у младших подростков // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 64-70. URL: <https://ip-journal.ru/>